

3. Die Welt der Sterne

3-25

Antoine de Saint-Exuprie (1900 - 1944)

Antoine de Saint-Exuprie

Antoine de Saint-Exuprie war schon zu seine Lebzeiten ein anerkannter und erfolgreicher Autor und wurde eine Kultfigur der Nachkriegsjahrzehnte, obwohl er selbst sich eher als einen nur nebenbei schriftstellenden Berufspiloten sah.

Seine mrchenhafte Erzhlung «**Der kleine Prinz**» gehrt mit ber 140 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Bchern der Weltliteratur.

3-25a

Sterne: Allgemeine Bemerkungen

Unter einem Stern versteht man in der Astronomie einen massenreichen, selbstleuchtenden Himmelskörper aus sehr heissem Gas und Plasma, wie zum Beispiel die Sonne (s. pp 27 - 29).

Dass alle mit dem Auge sichtbaren selbstleuchtenden Himmelskörper sonnenähnliche Objekte sind, die nur wegen ihrer weiten Entfernung punktförmig erscheinen, ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Astronomie.

Etwa drei Viertel der Sterne sind Teil eines Doppelstern – oder Mehrfachsystems und viele haben ein Planetensystem. Gemeinsam entstandene Sterne bilden öfters Sternhaufen. Unter günstigen Bedingungen können mehrere Tausend Sterne mit blossem Auge unterschieden werden und gehören alle zur gleichen Galaxie wie die Sonne zur Milchstrasse (Galaxien: s. Kapitel 5).

Sterne entstehen aus Gaswolken, in bestimmten Gebieten aus gasförmigen Molekülwolken. Sie werden von der Schwerkraft ihrer eigenen Masse zusammengehalten und sind daher annähernd kugelförmig (s. Figur). Im Inneren ist ein Stern mehrere Millionen Grad heiss (im Kern der Sonne etwa $16'000'000$ Grad K (Grad C = Grad Kelvin – 273)). Die Oberflächentemperatur von Sternen beträgt dagegen $2'000$ bis $20'000$ K (die effektive Oberflächentemperatur der Sonne beträgt $5'700$ K, also $5'700$ K -273 = $5'427$ °C)..

Von der glühenden Sternoberfläche geht nicht nur eine intensive Strahlung wie Licht aus, sondern auch ein Strom von Plasmateilchen, der sog. Sternwind (s. p. 17), der sich weit in den Raum ausbreitet und die sog. Astrosphäre bildet.

Sterne können sich in Masse und Volumen erheblich unterscheiden, auch hinsichtlich Leuchtkraft und Farbe. Im Verlaufe der Entwicklung eines Sterns verändern sich diese Eigenschaften.

Ein Stern wie die Sonne gibt neben sichtbarem Licht auch Strahlung im extrem ultravioletten Bereich ab

3-26

Aufbau der Sonne - Der Kern ist ein Fusionsreaktor !

Unsere Sonne ist eine selbstleuchtende Kugel aus heissen Gasen, die im Gegensatz zur Erde keine feste Masse hat. Mit einem Durchmesser von fast 1.4 Millionen km ($1'392'700$ km) und einer Masse von $1.981 \cdot 10^{30}$ kg ist die Sonne nicht nur der grösste Himmelskörper, sondern auch der schwerste. Im Vergleich zur Sonne wirkt unsere Erde mit einem Durchmesser von $13'000$ km winzig klein.

In 25 Tagen dreht sich die Sonne einmal um sich selbst und rast gleichzeitig mit einer unglaublich grossen Geschwindigkeit durch unsere Galaxie, die Milchstrasse (s. Kapitel 5, p. 56). Mit ungefähr 220 km/s bewegt sich die Sonne um das Zentrum unserer Galaxie. Im Zentrum der Sonne herrscht eine gigantisch hohe Temperatur von 15 Millionen Grad Celsius und der Druck ist etwa 250 Milliarden mal grösser als der Luftdruck auf der Erde, also 250 Milliarden Bar.

Der Sonnenkern ist ein Fusionsreaktor !

Der Kern der Sonne hat einen gigantischen Durchmesser von etwa $175'000$ km und ist ein Fusionsreaktor. Bei einer Temperatur von 15 Millionen °C und einem Druck von 250 Milliarden Bar findet hier die Kernfusion statt, bei welcher Energie freigesetzt wird. Die «Brutto-Reaktion» lautet: Aus 4 Wasserstoffkernen (4 H^+) entsteht ein schwerer Heliumkern (^4He) und Energie: $4 \text{ H}^+ \rightarrow ^4\text{He} + \text{Energie}$; diese Reaktion nennt man auch «Wasserstoffbrennen».

Bei Umwandlung von einem Gramm Wasserstoff in Helium entsteht eine Energie von $180'000$ kWh; auf einer Stromrechnung würde dies Energie $100'000$ € kosten. Es sind aber 6 Milliarden Tonnen Wasserstoff, welche die Sonne in Helium umwandelt, und das Sekunde für Sekunde !

Der Aufbau der Sonne

3-27

Aufbau der Sonne

Protuberanzen sind heftige Materieströme auf der Sonne, die am Sonnenrand als matt leuchtende Bögen beobachtet werden können (s. p. 16)

Die Photosphäre ist die sichtbare Oberfläche der Sonne, also das, was wir als Sonne wahrnehmen können. Sie ist rund 4'000 km dick.

Auf der Oberfläche der Sonne gibt es Bereiche, die bis zu 2'000 Grad niedriger als die Umgebung sind. Es handelt sich um die sog. Sonnenflecken.

Die Chromosphäre umgibt als 12'000 km dicke Schicht die Photosphäre. Sie ist nur schwer beobachtbar; bei einer Sonnenfinsternis wird sie aber als rötlicher Saum sichtbar, der die Sonne umschliesst. In dieser Sphäre steigt die Temperatur wieder auf etwa 10'000 Grad an.

Die Korona ist der Bereich, der Atmosphäre der Sonne, der oberhalb der Chromosphäre liegt und im Vergleich zu tiefer liegenden Schichten deutlich geringere Dichten, jedoch höhere Temperaturen aufweist.

Im Kern der Sonne sind Druck (250 Milliarden Bar) und Temperatur (15 Mio. Grad) so hoch, dass die Materie dort die Form eines Plasma hat. Nur hier, im tiefsten Inneren der Sonne, findet die Kernschmelze statt. Wasserstoffkerne verschmelzen zu Heliumkernen (s. p. 3-27).

Die Konvektionszone schließt sich an die Strahlungszone an und ist 140'000 km breit. In ihr wird die Strahlung durch Strömung weitergegeben.

Die Strahlungszone umgibt den Kern und transportiert die dort entstehende Energie weiter nach aussen. Bis aber ein Photon diese Schicht vollständig durchqueren kann, stößt es häufig mit den Plasmateilchen zusammen.

Filamente sind kleine Materieströme auf der Sonne, die als dunkle, fadenförmige Strukturen vor der Sonnenscheibe erscheinen.

3-28

Das Sonnensystem: Entfernungen, Massen und Umlaufzeiten der Planeten

	Durchschnittliche Entfernung von der Sonne		Masse im Vergleich zur Erde	Umlaufzeit um die Sonne in Erd-Jahren
Neptun	$4,50 \times 10^9$ km	♆ - Neptun	17,1 x die Erde	164,8 Erd-Jahre
Uranus	$2,87 \times 10^9$ km	♅ - Uranus	14,4 x die Erde	84,0 Erd-Jahre
Saturn	$1,43 \times 10^9$ km	♄ - Saturn	95,2 x die Erde	29,4 Erd-Jahre
Jupiter	$7,78 \times 10^8$ km	♃ - Jupiter	317,8 x die Erde	11,9 Erd-Jahre
Mars	$2,28 \times 10^8$ km	♂ - Mars	0,11 x die Erde	1,88 Erd-Jahre
Erde	$1,49 \times 10^8$ km	♁ - Erde	$5,97 \times 10^{24}$ kg	1
Venus	$1,08 \times 10^8$ km	♀ - Venus	0,815 x die Erde	0,62 Erd-Jahre
Merkur	$5,79 \times 10^7$ km	♿ - Merkur	0,055 x die Erde	0,24 Erd-Jahre
		☉ Sonne		

© Globus Quelle: NASA schematische Darstellung 3502

3-29

Lebenszyklen von Sternen: Text zu p. 30

Protostern: Protosterne sind junge Sterne, die gerade im Begriff sind zu entstehen.

Hauptreihenstern: Ein Stern befindet sich auf der Hauptreihe, wenn er in seinem Zentrum Wasserstoff zu Helium verbrennt. Dies ist die meiste Zeit seines Lebens so. Er ist dann relativ stabil. Unsere Sonne ist z.B. eine Hauptreihenstern.

Sterne von der Grösse der Sonne: Sterne von der Grösse der Sonne werden oft als sonnenähnliche Sterne bezeichnet. Bei einer sonnenähnlichen Stern ist die Grösse, die Leuchtkraft und die Spektralklasse oder je nach Kontext in weiteren Parametern der Sonne ähnlich.

Rote Riesenstern: Ein roter Riese ist ein Stern von grosser Ausdehnung und damit im Vergleich zu einem Hauptreihenstern gleicher Oberflächentemperatur ein Himmelskörper grosser Leuchtkraft. Rote Riesen sind «alternde Sterne», von der Grösßenordnung der Sonnenmasse, in deren Kern das «Wasserstoffbrennen» (s. p. 27) erloschen ist.

Weisser Zwerg: Ein Weisser Zwerg ist ein kleiner, sehr kompakter alter Stern. Er hat trotz seiner hohen Oberflächentemperatur nur eine sehr geringe Leuchtkraft. Der hohen Temperatur verdankt er seine weisse Farbe. Weisse Zwerge sind nach dem Ende jeglicher Kernfusion das Endstadium der Entwicklung der meisten Sterne, deren nuklearer Energievorrat versiegt ist.

Schwarzer Zwerg: Schwarze Zwerge bezeichnet im Prinzip ausgekühlte Weisse Zwerge, also kompakte Objekte, die über einen so langen Zeitraum abgekühlt sind, dass sie nicht einmal thermisch signifikant strahlen.

Riesensterne: Ein Riesenstern ist ein Stern mit extrem grossem Durchmesser und extrem grosser Leuchtkraft. Er ist das zweite Stadium der Sternentwicklung von sonnenähnlichen Sternen, in das er nach einem langlebigen Gleichgewichtszustand eintritt.

Roter Überriese: Ein Roter Überriese ist ein sehr ausgedehnter Stern, der am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Er verfügt über eine Oberflächentemperatur von weniger als 4'300 K. Er ähnelt in seiner Gestalt einem Roten Riesen, ist jedoch wesentlich grösser und massenreicher.

Supernova: Eine Supernova ist eine Explosion eines Sterns. Dieses katastrophale Ereignis ist mit einem deutlichen Helligkeitsausbruch am Explosionsort verbunden. Das macht die Supernova auch über astronomisch grosse Distanzen klar sichtbar. (Betreffend «Schwarzes Loch»: s. Kapitel 5, pp 62, 63.)

Neutronenstern: Ein Neutronenstern ist ein astronomisches Objekt, dessen wesentlicher und namensgebender Bestandteil Neutronen sind. Ein Neutronenstern stellt ein Endstadium in der Sternentwicklung eines massereichen Sterns da

3-31

Masse–Leuchtkraft-Beziehung von Sternen

Eine Masse-Leuchtkraft-Beziehung stellt einen Zusammenhang zwischen der Masse eines Objekts, beispielsweise eines Sterns, und seiner Leuchtkraft dar. Allein aus der Beobachtung der Leuchtkraft des Sterns kann die Masse dieses Sterns abgeschätzt werden.

Für Hauptreihensterne (pp 30 – 32)) ist die empirisch bestimmte Masse-Leuchtkraft-Beziehung gut bekannt. Zum ersten Mal beschrieben wurde sie von Sir Arthur Stanley Eddington: Die Leuchtkraft L ist proportional zur 3.5-ten Potenz der Masse M : $L \sim M^{3.5}$. Normiert man diese Beziehung mit der Leuchtkraft $L_0 = 3.85 \cdot 10^{26}$ W und der Masse $M_0 = 1.989 \cdot 10^{30}$ kg der Sonne, dann folgt:

$$L / L_0 = (M / M_0)^{3.5} \quad (\text{s. Figur}) \quad 3.1)$$

Die Masse-Leuchtkraft-Beziehung bedeutet konkret, dass ein Stern mit doppelter Sonnenmasse die 11.3-fache Leuchtkraft der Sonne hat; ein Stern mit 4 Sonnenmassen ist schon 128 mal so hell wie die Sonne. Diese starke Abhängigkeit bewirkt, dass massereiche Sterne eine sehr viel kürzere Verweildauer («Lebenszeit») auf der Hauptreihe haben als massearme, da ihr Kernbrennstoff (s. p. 3.30) viel schneller verbraucht wird.

Der Exponent der Masse-Leuchtkraft-Beziehung (hier also der Wert 3.5) ergibt sich aus der Anpassung der Beziehung an Messdaten.

Die erhaltene Relation (Gleichung 3.1)) stellt allerdings keine exakte Lösung der Gleichung dar, sondern lediglich eine Abschätzung und stimmt in Anbetracht dieser Näherung recht gut mit der beobachteten Masse-Leuchtkraft-Beziehung überein.

3-32

Lebensdauer von Sternen

Wie lange der Wasserstoffvorrat eines Sterns vorhält, wie lange das Wasserstoffbrennen in seinen Zentralregionen also weitergehen kann, hängt von der Sternmasse ab. Ein Stern mit mehr Masse hat zwar viel Wasserstoff, aber seine Dichte und Temperatur sind auch viel höher, sodass die Fusionsreaktionen (s. p. 27) deutlich schneller ablaufen. Für sehr massereiche Sterne dauert die Hauptreihenphase (pp 30, 31) («Lebensdauer») daher deutlich weniger lang als für massearme Sterne. Das untenstehende Diagramm zeigt den ungefähren Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Masse.

Die Figur zeigt, dass für einen Stern mit der Masse von 10 Sonnen das Wasserstoffbrennen im Kern einige Millionen Jahre dauert. Man vergleiche dies mit unserer Sonne (in der Figur bei Masse in Sonnenmassen = 1), die schon etwa 5 Milliarden Jahre am Brennen ist und damit ungefähr die Hälfte der Lebensdauer (10 bis 13 Milliarden Jahre) erreicht haben dürfte.

Nach Ende des Wasserstoffbrennens im Kern hängt das Sternenschicksal wiederum von der Masse ab. Sterne wie unsere Sonne können noch eine weitere Kernfusionsphase zünden; das Helium, das während des Wasserstoffbrennens erzeugt wurde, fusioniert dann zu schwereren Kernen. Das Wasserstoffbrennen geht in einer äusseren Schale weiter, dabei bläht sich der Stern dann um den Faktor 100 auf; seine äusseren Regionen werden dabei kühler; der Stern wird zum **Roten Riesen** (s. pp 30, 31).

3-33

Gleichungen zur Beschreibung der inneren Struktur der Sterne

Nomenklatur für physikalische Größen im Innern der Sterne:

$m(r)$ = Masse; $\rho(r)$ = Dichte; $p(r)$ = Druck, $L(r)$ = Leuchtkraft, $T(r)$ = Temperatur;

$0 \leq r \leq R$; R = Radius des Sterns

Die innere Struktur der Sterne wird durch 4 gekoppelte lineare Differentialgleichungen für

dm/dr , dp/dr , dL/dr und dT/dr

beschrieben, die hier nicht aufgeführt werden sollen. Von zentraler Bedeutung ist die Dichte $\rho(r)$, die in allen Differentialgleichungen erscheint. Für $\rho(r)$ wurde eine Näherungsformel hergeleitet, nämlich:

Empirische Formel für die Dichteverteilung in der Sonne (von NASA)

$$\rho(x) = 519 x^4 - 1630 x^3 + 1844 x^2 - 889 x + 155 \quad (\text{in g / cm}^3)$$

$$x = r / R \quad (r \leq R = \text{Radius der Sonne: } 0 \leq r \leq R)$$

$$R = \text{Radius der Sonne} = 696'340 \text{ km}$$

Die Verteilungen $m(r)$ der Masse, $\rho(r)$ der Dichte, $p(r)$ des Drucks, und $L(r)$ der Leuchtkraft sind auf p. 35 dargestellt. Die gekoppelten Differentialgleichungen können nicht analytisch gelöst werden, sondern müssen mit numerischen Methoden mit Hilfe des Computers berechnet werden.

3-34

Verteilung der Masse, Dichte, Druck und Leuchtkraft innerhalb der Sonne; Tabelle für numerische Werte: s. p. 36

3-35

Theoretisches Modell der Sonne:

Numerische Werte für die Verteilungen der Leuchtkraft, Masse, Temperatur, Dichte und Druck innerhalb der Sonne; R = Radius der Sonne ≈ 0.7 Millionen km;
Relative Distanz: $r/R = 0$ im Zentrum, $r/R = 1$: an Oberfläche der Sonne

table 18-7 A Theoretical Model of the Sun

Distanz from the Sun's center (solar radii)	Leuchtkraft Fraction of luminosity	Masse Fraction of mass	Temperatur Temperature ($\times 10^6$ K)	Dichte Density (kg/m^3)	Druck (relative to pressure at center)
0.0	0.00	0.00	15.5	160,000	1.00
0.1	0.42	0.07	13.0	90,000	0.46
0.2	0.94	0.35	9.5	40,000	0.15
0.3	1.00	0.64	6.7	13,000	0.04
0.4	1.00	0.85	4.8	4,000	0.007
0.5	1.00	0.94	3.4	1,000	0.001
0.6	1.00	0.98	2.2	400	0.0003
0.7	1.00	0.99	1.2	80	4×10^{-5}
0.8	1.00	1.00	0.7	20	5×10^{-6}
0.9	1.00	1.00	0.3	2	3×10^{-7}
1.0	1.00	1.00	0.006	0.00030	4×10^{-13}

Note: The distance from the Sun's center is expressed as a fraction of the Sun's radius (R_{\odot}). Thus, 0.0 is at the center of the Sun and 1.0 is at the surface. The fraction of luminosity is that portion of the Sun's total luminosity produced within each distance from the center; this is equal to 1.00 for distances of $0.25 R_{\odot}$ or more, which means that all of the Sun's nuclear reactions occur within 0.25 solar radius from the Sun's center. The fraction of mass is that portion of the Sun's total mass lying within each distance from the Sun's center. The pressure is expressed as a fraction of the pressure at the center of the Sun.

3-36

Distanzen zwischen Erde und Sternen

Messung mit Hilfe der geometrischen Parallaxe

Beobachtet man einen nahen Gegenstand von verschiedenen Orten aus, so scheint dieser seine Position vor dem sehr weit entfernten Hintergrund zu ändern. (Man beobachte z.B. den Zeigefinger, den man vor die Nase hält, einmal nur mit dem linken und einmal nur mit dem rechten Auge!).

Ebenso sieht man, dass besonders nahe Sterne ihre Position vor dem Hintergrund der sehr weit entfernten Sterne verändern, wenn man die Position verändert. Diese Positionsänderung ist auch für die grösstmögliche Ortsveränderung sehr klein und daher schwierig zu messen. Die grösste Ortsveränderung die ein Beobachter ausführen kann, ist doppelt so gross wie die grosse Halbachse der Erdbahn (s. Figur), d.h. man misst im zeitlichen Abstand von einem halben Jahr.

Wir verbinden den Punkt P (der Ort des Sterns) mit der Sonne S. A und B sind die Positionen der Erde mit halbjährlichem Abstand. Die Linie AB ist zu PS senkrecht. Die Radien SA = SB sind in sehr guter Näherung 1 Astronomische Einheit AE, d.h. der mittlere Abstand zwischen Erde und Sonne (1 AE = 149'597'870'700 Meter). Der Winkel ϕ , unter dem man den mittleren Abstand Sonne - Erde vom Stern P aus sehen würde, heisst Parallaxenwinkel. Er ist umso kleiner, je weiter der Stern entfernt ist. Im Laufe des Jahres beschreibt der Stern von der Erde aus gesehen eine Ellipsenbahn vor dem Hintergrund der sehr weit entfernten Sterne (s. Figur). Im rechtwinkligen Dreieck APS gilt: $\text{tg}(\phi) = AS/PS$. Für die auftretenden kleinen Winkel gilt: $\text{tg}(\phi) \approx \phi$. Bezeichnen wir die Entfernung AP des Sterns mit R, dann folgt: $R \approx 1AE/\phi$. Man führt nun eine neue Entfernungseinheit ein: es ist die Entfernung, für die die Parallaxe 1" betragen würde. Die Entfernung heisst dann 1 Parallaxensekunde, kurz 1 Parsec (1 pc). Die grösste gemessene Parallaxe ist die des Nachbarsterns der Sonne, Proxima Centauri; sie beträgt nur 0.7687". Die anderen Parallaxen sind noch viel kleiner. Für noch weiter entfernte Sterne müssen andere Methoden verwendet werden.

3-37

Eigenschaften ausgewählter Sterne 1)

M_{\odot} = Masse der Sonne = $1.989 \cdot 10^{30}$ kg
 R_{\odot} = Radius der Sonne = $696'340$ km
 L_{\odot} = Leuchtkraft der Sonne = $3.85 \cdot 10^{26}$ W
 $1 \text{ mas} = 10^{-3}$ Bogensekunde; $1 \text{ Bogensekunde} = (1/3'600)$ Grad

3-38

Alpha Centauri: Masse: $1.105 M_{\odot}$; Radius: $1.224 R_{\odot}$;
Parallaxe: 737 mas; Alter: 6.52 Mrd. Jahre;
Leuchtkraft: $1.522 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 5810 K

Sirius: Masse: $2.12 M_{\odot}$; Radius: $1.711 R_{\odot}$;
Parallaxe: 379.2 mas; Alter: 238 Mio. Jahre;
Leuchtkraft: $25.4 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 9'900 K

Prokyon: Masse: $1.5 M_{\odot}$; Radius: $2.05 R_{\odot}$;
Parallaxe: 285.9 mas; Alter: 1.7 Mrd. Jahre;
Leuchtkraft: $6.93 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 6'530 K

Altair: Masse: $1.7 M_{\odot}$; Radius: $1.7 R_{\odot}$;
Parallaxe: 194.95 mas; Alter: < 1Mrd. Jahre;
Leuchtkraft: $11 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 7'800 K

Fomalhaut: Masse: $1.92 M_{\odot}$; Radius: $1.842 R_{\odot}$;
Parallaxe: 129.81 mas; Alter: 440 Mio. Jahre;
Leuchtkraft: $17.3 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 8'590 K

Wega: Masse: $2.20 M_{\odot}$; Radius: $2.73 R_{\odot}$;
Parallaxe: 130.23 mas; Alter: 480 Mio. Jahre;
Leuchtkraft: $37 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 7'6000 K

Pollux: Masse: $1.86 M_{\odot}$; Radius: $9.14 R_{\odot}$;
Parallaxe: 96.54 mas; Alter: 724.5 Mio. Jahre;
Leuchtkraft: $32 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 4'5000 K

Arktur: Masse: $< 1.5 M_{\odot}$; Radius: $25.7 R_{\odot}$;
Parallaxe: 88.83 mas; Alter: > 4.6 Mrd. Jahre;
Leuchtkraft: $210 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 4'290 K

Eigenschaften ausgewählter Sterne 2)

M_{\odot} = Masse der Sonne = $1.989 \cdot 10^{30}$ kg
 R_{\odot} = Radius der Sonne = $696'340$ km
 L_{\odot} = Leuchtkraft der Sonne = $3.85 \cdot 10^{26}$ W
 $1 \text{ mas} = 10^{-3}$ Bogensekunde; $1 \text{ Bogensekunde} = (1/3'600)$ Grad

3-39

Capella: Masse: $2.6 M_{\odot}$; Radius: $12 R_{\odot}$;
Parallaxe: 76.2 mas; Alter: ?
Leuchtkraft: $78.5 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 5'300 K

Castor: Masse: $2.15 M_{\odot}$; Radius: $2.3 R_{\odot}$;
Parallaxe: ?; Alter: ?;
Leuchtkraft: $37.8 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 5'300 K

Aldebaran: Masse: $1.16 M_{\odot}$; Radius: $44.2 R_{\odot}$;
Parallaxe: 48.94; Alter: 6.605 Mrd. Jahre
Leuchtkraft: $150 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 3'850 K

Regulus: Masse: $3.4 M_{\odot}$; Radius: $3.24 R_{\odot}$;
Parallaxe: 41.13 mas; Alter: 250 Mio. Jahre;
Leuchtkraft: $150 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 12'500 K

Achernar: Masse: $6.7 M_{\odot}$; Radius: $7.5 R_{\odot}$;
Parallaxe: 23.39 mas; Alter: 37.3 Mio.-Jahre;
Leuchtkraft: $3'000 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 18'700 K

Spica: Masse: $11.43 M_{\odot}$; Radius: $7.47 R_{\odot}$;
Parallaxe: 12.44 mas; Alter: 37.3 Mio.-Jahre;
Leuchtkraft: $20'512 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 25'300 K

Becrux: Masse: $14 M_{\odot}$; Radius: $7.9 R_{\odot}$;
Parallaxe: 11.71 mas; Alter: 10 Mio.-Jahre;
Leuchtkraft: $3160 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 29'000 K

Canopus: Masse: $\sim 15 M_{\odot}$; Radius: $71.4 R_{\odot}$;
Parallaxe: 10.55 mas; Alter: 25.1 Mio.-Jahre;
Leuchtkraft: $10'700 L_{\odot}$; effektive Temperatur: 7'500 K

Eigenschaften von Sternen 3)

M_{\odot} = Masse der Sonne = $1.989 \cdot 10^{30}$ kg
 R_{\odot} = Radius der Sonne = 696'340 km
 L_{\odot} = Leuchtkraft der Sonne = $3.85 \cdot 10^{26}$ W
 1 mas = 10^{-3} Bogensekunde; 1 Bogensekunde = (1/3'600) Grad

Acrux a¹: Masse: 17.8 M_{\odot} ; Radius: 7.8 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 10.13 mas; Alter: 10.8 Mio. Jahre;
 Leuchtkraft: 25'000 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 24'000 K

Adhara: Masse: 12.6 M_{\odot} ; Radius: 10.7 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 7.57 mas; Alter: 22.5 Mio. Jahre;
 Leuchtkraft: 15'000 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 22'579 K

Hadar A: Masse: 12.02 M_{\odot} ; Radius: 9 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 8.32 mas; Alter: ca. 10 Mio. Jahre;
 Leuchtkraft > 55'000 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 3'600 K

Beteigeuze: Masse: 11 M_{\odot} ; Radius: 887 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 5.95 mas; Alter: ?;
 Leuchtkraft: 78.5 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 3'600 K

Antares: Masse: 16 M_{\odot} ; Radius: 820 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 5.4 mas; Alter: 11 Mio. Jahre;
 Leuchtkraft: 65'000 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 3'500 K

Rigel: Masse: 18 M_{\odot} ; Radius: 78.9 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 6.55 mas; Alter: 8 Mio. Jahre;
 Leuchtkraft: 46'000 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 10'500 K

Deneb: Masse: 19 M_{\odot} ; Radius: 100 - 200 R_{\odot} ;
 Parallaxe: 1 mas; Alter: ca 10 Mio. Jahre;
 Leuchtkraft: 196'000 L_{\odot} ; eff. Temperatur: 8'700 K

3-40

Das Hertzsprung-Russel-Diagramm

Aus der scheinbaren Helligkeit und der Entfernung kann man die absolute Helligkeit und somit die Leuchtkraft der Sterne ermitteln; aus dem Spektraltyp folg dann die Oberflächentemperatur. Bereits 1905 haben Ejnar Hertzsprung und unabhängig davon 1913 Henry Norris Russell die Informationen aus Leuchtkraft (absolute Helligkeit) und Spektralklasse (Farbe, Temperatur) in einem zweidimensionalen Diagramm, dem Hertzsprung-Russel-Diagramm zusammengefasst.

Leuchtkraft (in Sonneneinheiten) als Funktion der Oberflächentemperatur

3-41

Supernova: Eine Explosion im All

Leuchten Sterne ewig? Auch wenn Sterne im Vergleich zu Menschen uralte werden, irgendwann sterben auch sie. Und wenn sich ein Stern besonders spektakulär verabschiedet, nennt man das **Supernova**. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und meint damit allgemein einen extremen Helligkeitsausbruch massenreicher Sterne am Ende ihrer Existenz.

In unserer Sonne und den meisten anderen Sternen läuft zur Energiegewinnung der gleiche Prozess ab: es verbinden sich 4 Wasserstoffatome zu einem Heliumkern (s. p. 27). Das Helium ist geringfügig leichter als 4 Wasserstoffatome. Dieser Unterschied Δm in der Masse wird gemäss $E = \Delta m \cdot c^2$ in Energie umgesetzt. Da diese millionenfach pro Sekunde geschieht, reicht dieser kleine Unterschied schon aus, um die Energie der Sonne zu erzeugen. Das Sterben beginnt, wenn der Wasserstoff aufgebraucht ist. Es gibt 2 Arten, wie Sterne durch eine Supernova sterben können. Entscheidend ist, wie schwer die Sterne sind.

Das Sterben schwerer Sterne: Sind die Sterne mehr als 8 mal so schwer wie die Sonne, fusioniert das entstandene Helium (s. p. 33) zum nächst schwereren Element, wobei wieder neue Energie entsteht. Dies setzt sich soweit fort, bis sich Eisen gebildet hat. Ab dann bringt eine weitere Verbindung keine Energie mehr.

Hat sich soviel Eisen im Stern gebildet, dass dieses ein bestimmtes Gewicht überschreitet, fällt er innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde in sich zusammen. Durch den dabei entstehenden Druck werden die äusseren Schichten mit Geschwindigkeiten von einigen zehntausend Kilometern pro Sekunde weggeschleudert. Der sterbende Stern leuchtet

als **Supernova** Milliarden mal heller als unsere Sonne. Die Leuchtkraft nimmt erst innerhalb von Monaten langsam ab. Übrig bleibt dabei ein Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch (s. p. 43 und pp 62, 63).

Explosion eines sterbenden Sterns zur Supernova

Das Sterben leichterer Sterne: Wenn ein Stern weniger wiegt als 8 Sonnen, braucht er einen weiteren Stern als «Sterbehelfer», um zur **Supernova** zu werden. Dabei bedient sich der kleinere Stern (Weisser Zwerg) vom Grösseren (Roter Riese) mit verschiedener Materie. Hier kann es schon zu mehreren kleineren Explosionen kommen, wobei es zu der Fusion von Wasserstoff zu Helium kommt. Jedoch fusionieren die Elemente dann nicht bis zu Eisen, sondern nur bis Kohlenstoff.

3-42

Neutronensterne

Ein Neutronenstern ist ein astronomisches Objekt, dessen wesentlicher und namensgebender Bestandteil Neutronen sind. Ein Neutronenstern stellt ein Endstadium in der Entwicklung eines massereichen Sterns dar.

Neutronensterne gehören zu den dichtesten Objekten im Universum.: Typischerweise sind ihre Radien sehr klein, $R \leq 16 \text{ km}$ (!), haben aber Massen bis zur doppelten Masse der Sonne. Die Materie ist in ihnen so stark komprimiert, dass ein Teelöffel davon Milliarden Tonnen wiegen würde. Entsprechend gross sind auch die Gravitationskräfte dieser exotischen Objekte. Der Druck in ihrem Inneren lässt sogar Elektronen und Protonen zu Neutronen verschmelzen – daher der Name (s. Figur unten).

Neutronensterne sind kugelförmige Körper und ihre Radien von $R \leq 16 \text{ km}$ sind nach stellaren Massstäben sehr klein. Die Massen der bisher entdeckten Neutronensterne liegen zwischen etwa 1.2 bis 2.0 Sonnenmassen, damit sind sie extrem kompakt. Ihre Dichte nimmt von etwa $1 \cdot 10^9 \text{ kg/m}^3$ an ihrer Kruste mit der Tiefe bis auf etwa $6 \cdot 10^{17}$ bis $8 \cdot 10^{17} \text{ kg/m}^3$ zu, was etwa der dreifachen Dichte eines Atomkerns entspricht. Damit sind Neutronensterne die dichtesten bekannten Objekte.

Neutronenstern

Typische Sterne dieser Art rotieren sehr schnell und haben ein starkes Magnetfeld. Der am schnellsten rotierende bekannte Neutronenstern ist der 2004 entdeckte PSR J1748-2446ad mit 716 Umdrehungen pro Sekunde. Das bedeutet bei einem angenommenen Radius von $R \leq 16 \text{ km}$, dass die Umfangsgeschwindigkeit an seinem Äquator etwa 70'000 km/s beträgt, was fast einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit entspricht !

Verschmelzung eines Protons p und eines Elektrons e zu einem Neutron n und einem sog. Elektron-Neutrino $\bar{\nu}_e$ (ein fast masseloses Teilchen ohne elektrische Ladung).

3-43

Kollision zweier Neutronensterne

Unter einer Sternkollision versteht man in der Astronomie eine nahe Begegnung zweier Sterne in derart geringem Abstand, dass sie irreversible Strukturveränderungen erleiden. Sternkollisionen sind aufgrund der grossen Abstände zwischen Einzelsternen im Vergleich zu ihren Durchmessern extrem seltene Ereignisse. Trotzdem gibt es Hinweise, dass solche Kollisionen stattgefunden haben.

Es konnte nachgewiesen werden, dass in der 130 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie NGC 4993 zwei Neutronensterne zusammengestossen und miteinander verschmolzen sind (1 Lichtjahr = 9.5 Billionen km = $9.5 \cdot 10^{12}$ km). Astronomen in aller Welt konnten das Ereignis nicht nur als hochenergetischen Gammastrahlungs-Ausbruch und als optisches Aufleuchten am Himmel beobachten, sondern zugleich auch Gravitationswellen von der fernen Katastrophe empfangen.

Sternkollisionen ereignen sich hauptsächlich in sog. Kugelsternhaufen. Ein Sternhaufen besteht aus einer grossen Zahl gravitativ aneinander gebundener Sterne, deren Dichte eine kugelsymmetrische Verteilung hat. Kugelsternhaufen sind gravitativ an Galaxien (s. Kapitel 5) gebunden, in deren Halo sie sich weiträumig bewegen. [Der Halo ist eine Schale um die Galaxie, die grösser ist als die Galaxie selbst und in dessen Zentrum die Galaxie eingebettet ist]. In Kugelsternhaufen ist die Dichte der Sterne besonders gross, was die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen von Neutronensternen erhöht.

Kollision zweier Neutronensterne

Kugelsternhaufen M13

Zwei verschmolzene
Neutronensterne nach Kollision

3-44

Anhang: Kapitel 3

A-3-0

Franziskus von Assisi: Der Gesang von Bruder Sonne

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre
und jeglicher Segen,
Dir allein, Höchster, gebühren sie und kein
Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr, mit allen guten
Geschöpfen,
besonders dem Herrn Bruder Sonne,
der uns den Tag schenkt und durch den du
uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend in grossem
Glanz: von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester
Mond und die Sterne.
Am Himmel hast du sie geformt, klar
und kostbar und schön.

Franzisko von Assisi (1181 - 1226)

Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Wind,
für Luft und Wolken und heiteres und
jegliches Wetter, durch das du deine
Geschöpfe am Leben erhältst.

Gelobt seist du, mein Herr, für Schwester
Wasser. Sehr nützlich ist sie und demütig
und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr, für Bruder Feuer,
durch den du die Nacht erhellst.
Und schön ist er und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr, für unsere
Schwester Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt und vielfältige
Früchte hervorbringt, mit bunten Blumen und
Kräutern.

Gelobt seist du, mein Herr, für jene, die
verzeihen um deiner Liebe willen und
Krankheit ertragen und Not.
Selig, die ausharren in Frieden,
denn du, Höchster, wirst sie einst krönen.

A-3-1

A-3-0 / A-3-1

1.3 Die Sonne: Johann Wolfgang von Goethe

Erzengel Raphael in Prolog von Faust I
von Johann Wolfgang von Goethe:

**Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,
Wenn keiner sie ergründen mag;
Die unbegreiflich hohen Werke
Sind herrlich wie am ersten Tag.**

Johann Wolfgang von Goethe
1749 - 1832

Anmerkung betreffend: Die Sonne **tönt** nach alter Weise...: Für alle Astronomen dieser Zeit, Kopernikus eingeschlossen, war es unumstritten, dass sich die Sterne, auch die Sonne, tönend mit Sphärenmusik nach den Gesetzen der «Harrmonia Mundi» am Himmel bewegten. [Diese Vorstellung hatte auch Johannes Kepler (1571 – 1630), der berühmte Astronom, Physiker, Mathematiker und Philosoph, verzweifelt zu enträtseln versucht].

A-3-2

Referenzen: Kapitel 3

R-3-0

Referenzen – 3-1

R-3-0 p. 25: Sterne (Haupttitel)

R-3-0a p. 25a: 1) Antoine de Saint-Exupérie - https://de.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exupérie
2) Ein Zitat über die Sterne - <https://www.exuperiesprinz.de/zitate/schlagwort/sterne/>

R-3-1 p. 26: Sterne: Allgemeine Bemerkungen
a) Stern - <https://de.wikipedia.org/wiki/Stern>
b) Sternaufbau - <https://de.wikipedia.org/Sternaufbau>
c) Entstehung und Lebensweg der Sterne - <https://wissenstexte.de/physik/sterne.htm>

R-3-2 p. 27: Aufbau der Sonne – 1)
a) Der Aufbau der Sonne
<https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/10511-rkl-wissenschaft-der-aufbau-der-sonne>
b) Sonne – Aufbau - <https://www.astrokramliste.de>Sonne-aufbau>
c) Kernfusion - <https://www.schemie.d/lexikon/Kernfusion.html>
d) Kernfusion - <https://www.lernhelfer.de/Schuelerlexikon/physik/artikel/Kernfusion#>
e) Sonne - <https://www.de.wikipedia.org/wiki/Sonne>
f) Wie kann die Sonne ohne Sauerstoff brennen ?
<https://www.swr.de/wissen/1000-antworten-wissenschaft-und-forschung/1000-antworten-2240.html>

R-3-3 p. 28: Aufbau der Sonne - 2) (zusammengestellt von P. Brüesch)
a) Bild des Aufbaus der Sonne: s. Ref. R-3-2, p. 26 a): Der Aufbau der Sonne
b) Text: s. Ref. R-3-2, p. 26 b) Sonne – Aufbau

R-3-29. p. 29: Das Sonnensystem: Entfernungen, Massen und Umlaufzeiten der Planeten
a) Planetenbahnen: www.google.search: Images // b) Ekliptik - <https://de.wikipedia.org/wiki/Ekliptik>
«Da unser Sonnensystem relativ flach ist, sind die Umlaufbahnen der Planeten der Ekliptik relativ nahe»
<https://docs.kde.org/trunk5/de/kfeedu/kstars.ec> c) «Gemeinsame Bahnebene der Planeten des Sonnensystems» - Die Ekliptik - John Cirillo
d) Die Welt der Planeten - Google Books - Max Wilhelm Meyer - <http://books.google.ch/books?isbn=3846072516>
e) Ivan Stewart: Die letzten Rätsel der Mathematik – Rowohlt Taschenbuch Verlag (2. Auflage, November 2015)
Kapitel 8: Orbital Chaos–Das Drei-Körper Problem (s. speziell pp 241 – 246 für Umlaufbahnen im Planetensystem)

R-3-1

R-3-0 / R-3-1

Referenzen – 3-2

- R-3-5 p. 30: Die Lebenszyklen von Sternen
- The Life cycles of stars: <https://www.co.uk/bitesize/guides/zpxv97h/revision/1>
 - The Life Cycles of Stars: How Supernova Are Formed
https://imagine.gsfc.nasa.gov/educators/lessons/xray_spectra/background-lifecycles.html
- R-3-6 p. 31: Referenzen zu Lebenszyklen von Sternen (Text zu p. 30)
- Protostern - https://www.protostern.de/Lexikon/der_Astronomie
 - Hauptreihensterne – <https://www.astronews.com/fragantworten/1/frage1218.html>
 - Roter Riesenstern - https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Riese
 - Weisser Zwerg-
https://de.wikipedia.org/wiki/Weisser_Zwerg#.~.text=Ein_Weisser_Zwerg_ist_ein.Diagramm_weit_unterhalb_der_Hauptreihe
 - Schwarzer Zwerg - https://www.spektrum.de/Lexikon/der_Astronomie
 - Riesensterne - <https://de.wikipedia.org/wiki/Riesenstern>
 - Roter Superriesenstern - https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Überriese
 - Supernova - https://www.spektrum.de/Lexika/Lexikon/der_Astronomie
 - Schwarzes Loch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzes_Loch#.~.text=Ein_Schwarzes_Loch_ist_ein.Bereich_verlassen_oder...
 - Neutronenstern
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern#.~.text_Ein_Neutronenstern_ist_einastronomisches.Sternentwickl...
- R-3-7 p.32 Masse-Leuchtkraft-Beziehungen von Sternen
- Masse-Leuchtkraft-Beziehung - <https://wikipedia.org/wiki/Masse-Leuchtkraft-Beziehung>
 - Leuchtkraft - <https://www.zum.de/Faecher/Materialien/gebhardt/astonomie/leuchtkraft.html>
 - Mass – Luminescence relation - https://en.wikipedia.org/wiki/Mass-luminosity_relation
 - Figur der relativen Leuchtkraft L/L_0 als Funktion der relativen Masse M/M_0 : $L/L_0 = (M/M_0)^{3.5}$ von P. Brüesch
- R-3-8 p. 33 Lebensdauer von Sternen
Astronomisches Grundwissen 5: Das Leben der Sonne
<https://scilge.spektrum.de/relativ-einfach/astonomisches-grundwissen-5/>

R-3-2

Referenzen – 3-3

- R-3-9 p. 34 Gleichungen zur Beschreibungen der internen Struktur der Sterne
- Grundlagen des Sternaufbaus
<https://www.physik.uni-regensburg.de/skripten/sternaufbau>
 - Sterne III: Innerer Aufbau; Sonneneutrinos
https://www.physik.uah.ch/astroph0607/lecture7_301106
 - Zur radialen Verteilung von Masse, Dichte, Druck und Temperatur in der Sonne – Einführende Bemerkungen
 - Sternaufbau - <https://de.wikipedia.org/Sternaufbau> <https://de.wikipedia.org/Sternaufbau>
 - Grundgleichungen des Sternaufbaus - von Mathias Heise (2007)
<https://www.physik.uni-regensburg.de/skripten/Sternaufbau>
- R-3-10 p. 35: Diagramme zur radialen Verteilung von Masse, Dichte, Druck und Temperatur in der Sonne
- Sternaufbau - <https://de.wikipedia.org/Sternaufbau> <https://de.wikipedia.org/Sternaufbau>
 - Helio- and Asteroseismology
- R-3-11 p. 36: Numerische Daten für theoretisches Modell der Sonne - astro.caltech.edu
- R-3-12 p. 37: Distanzen zwischen Erde und Sternen -
- Entfernungsbestimmung in der Astronomie -
<https://www.zum.de/Faecher/Materialien/gebhardt/astonomie/entfern.html>
 - Parallaxe - https://www.spektrum.de/Lexika/Lexikon/der_Physik
- R-3-13 pp 38, 39 und 40: Sterne: Entfernung von der Erde - <https://www.astro.kramkiste.de/sterne-entfernung>
- p. 38) Eigenschaften von Sternenn 1)
- Alpha Centauri - https://de.wikipedia.org/wiki/Alpha_Centauri
 - Sirius - <https://de.wikipedia.org/wiki/Sirius>
 - Prokyon
[https://de.wikipedia.org/wiki/Prokyon#.~.text=Prokyon%5Bpro'kyon%5d\(a_Canis_er_einer_der_sonnen_n%C3%A4chsten_Sterne](https://de.wikipedia.org/wiki/Prokyon#.~.text=Prokyon%5Bpro'kyon%5d(a_Canis_er_einer_der_sonnen_n%C3%A4chsten_Sterne)
 - Altair - <https://de.wikipedia.org/wiki/Altair>
 - Fomalhaut - <https://de.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut>
 - Wega [https://de.wikipedia.org/wiki/Wega#.~.text=Wega%2C_auch_Vega%2C_oder_in_des_Sternbildes_Leier_\(Lyra\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Wega#.~.text=Wega%2C_auch_Vega%2C_oder_in_des_Sternbildes_Leier_(Lyra))
 - Pollux (Stern) - [https://de.wikipedia.org/wiki/Pollux_\(Stern\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Pollux_(Stern))
 - Arktur - <https://de.wikipedia.org/wiki/Arktur>

R-3-3

R-3-2 / R-3-3

- R-3-14 p. 39: Eigenschaften von Sternen 2)
- Capella (Stern) - [https://de.wiki.org/wiki/Capelle_\(Stern\)](https://de.wiki.org/wiki/Capelle_(Stern))
 - Capella - https://www.andromedagalaxie.de/html/sterne_massearm_capelle.htm
 - Castor - [https://de.wikipedia.org/wiki/Castor_\(Stern\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Castor_(Stern))
 - Aldebaran - <https://de.wikipedia.org/wiki/Aldebaran>
 - Regulus (Stern)
[https://de.wikipedia.org/wiki/Regulus_\(Stern\)#.-.text=Regulus_\(Bayer-Bezeichnung%3A%20alpha_Arktur_und_Spica...](https://de.wikipedia.org/wiki/Regulus_(Stern)#.-.text=Regulus_(Bayer-Bezeichnung%3A%20alpha_Arktur_und_Spica...)
 - Archenar - <https://de.wikipedia.org/Archenar>
 - Spica - <https://de.wikipedia.org/wiki/Spica>
 - Becrux - <https://de.wikipedia.org/wiki/Becrux>
 - Canopus - <https://de.wikipedia.org/wiki/Canopus>
- R-3-15 p. 40: Eigenschaften von Sternen 3)
- Acrux - <https://de.wikipedia.org/wiki/Acrux>
 - Acrux - <https://www.star-facts.com/acrux>
 - Acrux - <https://www.star-facts.com/acrux/>
 - Adhara - <https://de.wikipedia.org/wiki/Adhara>
 - Adhara (Epsilon Canis majoris, 21 Canis Majoris) Star Facts -
<https://www.universalguide.com/star/33579/adgara>
 - Beta Centauri – Hadar - https://de.wikipedia.org/wiki/Beta_Centauri
 - Beta Centauri – Beta Centauri - https://de.gaz.wiki/wiki/Beta_Centauri
 - Beteigeuze - <https://de.wikipedia.org/wiki/Beteigeuze>
 - Betelgeuse - <https://en.wikipedia.org/wiki/Betelgeuse>
 - Antares - <https://d.wikipedia.org/wiki/Antares>
 - Antares - https://www.andromedagalaxie.de/html/sterne_massereich_antares.htm
 - Rigel - <https://de.wikipedia.org/wiki/Rigel>
 - Rigel - https://www.andromedagalaxie.de/sterne_massereich_rigel.htm
 - Deneb - <https://de.wikipedia.org/wiki/Deneb>
- R-3-16 p. 41: Das Hertzsprung-Russel-Diagramm
- Hertzsprung-Russel Diagramm - <https://www.eso.org/images/eso628c>
 - Hertzsprung-Russel Diagramm - <https://de.wikipedia.org/wiki/Hertzsprung-Russel-Diagramm>
 - Fixsterne - Hertzsprung-Russel-Diagramm – <https://www.lifephysik.de/fixsterne/grundwissenM/hertzsor...>

R-3-4

- R-3-17 p. 42: Supernova
- Stellar Life Cycle - <https://courses.lumenlearning.com/earthscience/chapter/stellar-life-cycle/>
 - Supernova: Eine Explosion im All
<https://www.wasistwas.de/details-wissenschaft/supernova-eine-explosion-im-all.html>
 - Supernova - Lexikon der Astronomie - <https://www.spektrum.de/Lexika/Lexikon>
 - Supernova - <https://de.wikipedia.org/wiki/Supernova>
- R-3-18 p. 43: Neutronensterne
- Neutronenstern
<https://de.wikipedia.org/wiki/Neutronenstern#.-.text=Ein> Neutronenstern ist ein astronomisches,...
 - Wie schwer kann ein Neutronenstern werden ?
<https://www.scinexx.de/news/kosmos/wie-schwer-kann-ein-neutronenstern-werden/>
 - Gleichgewicht und Veränderungen - https://www.einstei-online.info/spotlight/bbn_phys/
 - Neutronenstern: bizarre Flüssigkeit im Kern
<https://www.scinexx.de/news/kosmos/neutronenstern-bizarre-fluessigkeit-im-kern/>
- R-3-19 p. 44: Sternkollisionen
- Sternkollisionen - <https://de.wikipedia.org/wiki/Sternkollisionen>
 - Wie Sterne zusammenprallen
<https://www.maz-online.de/Brandenburg/Verschmelzende-Neutronensterne-belauscht>
 - Kollision zweier Sterne nachgewiesen
[https://www.tagesspiegel.de/wissen/fusion-von-neutronensternen-kollision-zweier-sterne-nachgewiesen/...](https://www.tagesspiegel.de/wissen/fusion-von-neutronensternen-kollision-zweier-sterne-nachgewiesen/)
 - Kugelhaufen - <https://de.wikipedia.org/wiki/Kugelsternhaufen>
 - Halo (Astronomie) - https://de.wikipedia.org/wiki/Halo_Astronomie

A-3-0 Anhang

A-3-1 Sonnengesang (von Franziskus von Assisi) - https://d.wikipedia.org/wiki/Sonnengeang_Franz_von_Assisi

A-3-2 Goethe – Gedicht: Die Sonne tönt nach alter Weise - weshalb «tönt» die Sonne ?
Des Himmels doppelte Bedeutung - Gedanken zum Prolog im Himmel von Goethes Faust
<https://www.erika-mittlerer.org/poschacher-faust--2011-1>

R-3-5

R-3-4 / R-3-5